

YANGI O‘ZBEKISTONDA BOJXONA SOHASINING RIVOJLANISHIDA YOSH KADRLARNING O‘RNI

Soatova Madina Olim qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti Tarix yo‘nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215736>

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak bojxona xizmati xodimlarining kasbiy mas‘uliyati, uning tarkibiy komponentlari xususida fikr yuritilgan. Shuningdek, bo‘lajak bojxona xizmati xodimlari kasbiy mas‘uliyatini shakllantirish orqali mafkuraviy immunitetni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayon modeli yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: mafkuraviy immunitet, kasbiy mas‘uliyat, shaxsning kasbiy sifatlari, bojxona xizmati.

KIRISH. Bojxona xodimlari kasbiy faoliyati ularning chuqur iqtisodiy bilimlarga, bojxona qonunchiligini aniq sharhlay olishiga, favqulodda vaziyatlarda kechiktirmay ish ko‘rish mahoratiga egalik, bojxona me‘yorlarini buzuvchi odamlar xatti-harakatlarini fosh qila olish qobiliyatiga asoslanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI. So‘nggi vaqtlarda olimlar tomonidan bo‘lajak bojxona xizmati xodimlari kasbiy tayyorgarligi va shaxsning ahamiyatga ega sifatlarini rivojlantirishni o‘zida namoyon qiluvchi tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tarkibiy tuzilma huquq-tartibot sohasiga taalluqli bo‘lgani uchun ularni ma‘naviy, jismoniy jihatdan tayyorlash, qayta tayyorlash, tarbiyalash va mafkuraviy immunitetini rivojlantirish masalasiga alohida ahamiyat berilmoqda. Biroq, O‘zbekiston Jahon bojxona tashkilotiga kirishi bilan tadqiqotlar tizimida xodim kasbiy parametrlari – mafkuraviy immunitetini rivojlantirishda kasbiy mas‘uliyat masalasini ko‘rib chiqishda o‘zgacha yondashuvga zaruriyat borligini ochib berdi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida bojxona organlari zamonaviy xodimi shaxsi quyidagi ahamiyatga ega bo‘lgan kasbiy xususiyatlar bilan birgalikda belgilanadi, ya‘ni [2]:

- o‘z ishini maqsadga muvofiq holda amalga oshirish va ratsional tashkil qilish qobiliyati, vaziyatni mustaqil baholash, davlat manfaatlarini himoya qilish, jasur, tirishqoq bo‘lish, qonunga amal qilish, bosiq xulq-atvorga egalik, inson psixologiyasini farqlay olishi, ularning individual imkoniyatlari va o‘ziga xosliklarini ilg‘ay olish, to‘g‘ri baholay olish va ulardan foydalanishi;
- kasbiy faoliyatdagi emotsional-psixologik barqarorlik, vazminlik, xavf-xatarlarga hozirligi, adovat va agressiyaning mavjud emasligi, muloqotchanlik va odamlarga nisbatan xayrixohligi, o‘z kasbiy malakalariga ishonishining muhim o‘rin tutishi.
- jamiyat va davlat xizmatiga nisbatan o‘zining daxldorligini his qilishi, burch va or tuyg‘ularining shakllanganligi, pritsipiallik, o‘ziga nisbatan talabchanlik, vijdoniylik, intellektning rivojlanganligi, ziyraklik, kuzatuvchanlik, noma‘lum vaziyatlarda tezlik bilan mo‘ljalni ola bilishligi;

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL. Har qanday faoliyatda bo‘lgani kabi, bojxona organlari xodimlari kasbga yo‘naltirilgan mas‘uliyatini turli xil metodlar yordamida tahlil qilish mumkin. Negaki, bojxona xizmati xodimi kasbiy mas‘uliyati asosan kognitiv tarkibga yo‘naltirilgan bo‘ladi, shuning uchun shaxsning ushbu sifati amaliy psixologlar bilan hamorlikda amalga oshiriladi.

Shunday qilib, guruh profillari tadqiqotlarida olingan natijalar shaxs mas‘uliyati rivojlanishining axloqiy-emotsional jihatlari doirasida tashqi iqtisodiyot faoliyatiga yo‘naltirilgan

bojxona post xodimlari orasida ichki ziddiyatlar borligiga, bu esa bojxona organlarining kelishuvda va o‘zaro hamkorlikda ishlashiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, deb taxmin qilishga imkon berdi.

Ushbu muammo asosan O‘zbekiston Respublikasi bojxona xizmati me’yoriy ierarxiyasi tufayli yuzaga kelgan. Bojxona organlari shakllanishining qonuniy asosi mavjud. Unda ishdan ajralmagan holda xodimlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, kadrlarni uzluksiz ta’lim va attestatsiyasini nazarda tutuvchi kadrlar siyosatining asosiy qoidalari qayd etilgan.

Bo‘lajak bojxona xizmati xodimlarini kasbiy mas’uliyati jarayonini loyihalash oliy ta’lim kasbiy tayyorgarligining asosiy mexanizmlari va kasbiy tarbiyalanganligining asosiy tarkibiy qismiga kiruvchi: motivatsion-qadriyatli, ma’naviy-axloqiy, kasbiy faoliyat turkumlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Bojxona organlari xodimlari va boshliqlarining xizmat faoliyatidagi kasbiy mas’uliyati haqida anketa bo‘yicha so‘rov natijalari 1-rasmida ko‘rsatilgan.

1-jadval. Kasbiy ma’suliyat komponentlari bo‘yicha baholanganlik natijasi

Kasbiy mas’uliyat komponentlari	1-guruhning baholari (ballarda)	2-guruhning baholari (ballarda)	Tafovut
Kognitiv			
Burch tuyg‘usi	4,48	3,48	1,0
Kasbga nisbatan munosabat	4,6	3,9	0,7
G‘oyaviy e’tiqod	4,53	3,73	0,08
Kasbning ijtimoiy ahamiyatiga nisbatan munosabat	4,46	3,6	0,86
Faollik	4,5	3,8	0,7
Axloqiy ong	4,3	3,8	0,5
Jamoat ishlarida ishtiroki	4,4	3,5	0,9
Emotsional			
Ruhiy holat va kayfiyatning yaxshiligi, ijobiy emotsional kayfiyat, emotsional barqarorlik	4,62	3,45	1,17
Xavotirlik, hissiyotlilik	4,43	3,4	1,03
Intellectual-irodaga oid			
Sobitqadamlilik	4,4	3,98	0,4
Kasbiy vazifalarni yechishda kuchini safarbar qilish	4,45	3,8	0,65
Kasbiy faoliyatida qiyinchiliklarga qarshilik qilishi	4,4	3,98	0,42
Kasbiy majburiyatlarini bajarishda jonbozlik ko‘rsatish	4,6	3,5	1,1
Malakasini oshirishiga nisbatan munosabati	4,41	3,35	1,06
Konativ			
Intizomlilik	4,7	3,6	1,1
Kasbiy kuzatuvchanlik	4,71	3,2	1,51
Kasbiy tafakkur	4,6	3,4	1,2
Xizmat vazifalarini bajarishda talabchanlik	4,5	3,7	0,8
Murakkab, ziddiyatli vaziyatlarda muomala qila olish	4,73	3,1	1,63
Ijrochilik, vijdoniylik, mustaqillilik, fikrni bir joyga jamlay olish	4,7	3,4	1,3
Do‘stlarga nisbatan munosabat	4,2	3,4	0,8

XULOSA VA MUNOZARA. Shunday qilib, xulosa o‘rnida shuni qayd etish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi bojxona tizimi amaliyotiga yuqorida qayd etilgan tarbiyaviy-profilaktik ishlar tizimi o‘zini oqlaydi. Mafkuraviy immunitetni rivojlantirilganligi ushbu tarbiyaviy ishlarning samarali ko‘rsatkichi hisoblanadi. Unga ma’lum hududga nisbatan muvofiqlashganlik, bojxona organlari barcha tarkibiy bo‘g‘inlarini qamrash va bojxonada inson salohiyatini faollashtirishda vijdoniylik, mas’uliyat fazilatlarining namoyon bo‘lishi juda muhimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Aslonov I.N., Alimov X.M., Hamroqulov G‘. Bojxona xodimlarining kasbiy- psixologik tayyorgarligi jarayonida samarali muomala ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: OHBI, 2008. –90-b.
2. Kuxarenko V. Zamonaviy urf-odatlar madaniyati: rivojlanish muammolari. // “Yevrosiyo xavfsizligi”, 2010, № 2. -P. 391.
3. Korolev S.V., Korovyakovskiy D.G. Rossiya va xorijiy mamlakatlarda tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida mediatorlarni tayyorlash bo‘yicha ta’lim modellari. // “Bojxona ishi”, 2012 yil, 3-son. -S. 30-33.
4. Krasilnikov A.Yu. Shaxsning kasbiy mas'uliyatini tarbiyalash (bojxona xodimlari misolida): nomzodlik dissertatsiyasi. ped. Sci. – Pyatigorsk: PSLU, 2019. -S. 175.